

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СЕРТИФІКАТ № 047/327

до диплому № _____

про проходження безперервного професійного розвитку за видом інформальної освітньої діяльності (тематичне навчання, НПК, фахові школи, семінари, майстер-класи, тощо) одноденний захід

отримав(ла) **Шевченко Олександр Сергійович**

приймав(ла) участь із усною доповіддю у V науково-практичній конференції із міжнародною участю «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ», на вшанування пам'яті М. Г. Гуревича (1891–1937), засновника та керівника першої в Україні кафедри соціальної гігієни при Харківському медичному інституті.

28 жовтня 2022 р., м. Харків

Ректор

В.А. Капустник В.А. Капустник

Ел. записано до Єдиного реєстру нарахування балів безперервного професійного розвитку з визначенням Наказом МОЗ України від 22.09.2019 р. № 446 (30 балів)